

(GT13 – Mistérios e Desconhecidos em Narrativas de Jogos)

“A Nossa Liberdade é a Sua Liberdade”: discursos, práticas e educação revolucionária nos jogos da franquia *The Witcher*

Doutorando Caio Netto dos Santos (UNESP)¹

RESUMO

Alinhado ao pensamento desenvolvido por Giroux segundo o qual as grandes mídias participam ativamente do processo educacional, analiso a presença de discursos revolucionários dentro da franquia de jogos *The Witcher*, nos diálogos com os personagens Scoia'tael. Grupo ora representado como revolucionários, ora como terroristas, por se oporem à expansão humana, identificada aqui como uma tensão colonial alicerçada pelos textos de Fanon e do Exército Zapatista de Libertação Nacional sobre as disputas pela terra e práticas de libertação. Proponho como elemento central do artigo uma comparação entre a frase do cartaz Scoia'tael “A nossa liberdade é a sua liberdade” e a demanda zapatista da Segunda Declaração “Para todos tudo [...] ou não haverá nada para ninguém”, evidenciando o potencial político do jogo.

Palavras-chave: jogos digitais; teoria política; educação, the witcher.

ABSTRACT

Aligned with Giroux's theoretical framework which posits that mass media actively takes part in the educational process, I analyze the presence of revolutionary discourses within The Witcher game franchise, into the dialogues with the Scoia'tael characters. Group portrayed either as revolutionaries or terrorists for resisting human expansion, which is named here as a form of colonial tension, supported by the writings of Fanon and the Zapatista Army of National Liberation on land disputes and liberty practices. I propose as a central element of the article a comparison between Scoia'tael posters phrase “Our freedom is your freedom” and the Zapatist demand from the Second Demand “For everyone, everything [...] or nothing for anyone,” highlighting the game's political potential.

Keywords: digital games, political theory, education, the Witcher.

¹ Caio Netto dos Santos é doutorando bolsista CAPES DS da linha de pesquisa em Arte e Educação pelo Instituto de Artes da UNESP, sob orientação da Prof.^a Dr.^a Rita Berti Bredariolli, atualmente pesquisa a construção social da educação de ofícios no Brasil e a relação entre raça e arte no contexto da arte educação. Integra os grupos de pesquisa LIMHIAR - Laboratórios em Imagens, Memórias, Histórias e Arquivos, destinado ao estudo da imagem e GIIP Jogos, destinado aos *Games Studies* aplicados no contexto das artes visuais. É Bacharel e Licenciado em Artes pela mesma instituição, assim como Mestre em Processos e Procedimentos artísticos, com foco em sociologia da arte e trabalho.

INTRODUÇÃO

No cenário global os primeiros meses de pandemia foram suficientes para instaurar/reforçar a internet como um campo de disputa de discursos e narrativas. Para aqueles que já frequentavam esse espaço não foi nenhuma surpresa acompanhar como alguns discursos subterrâneos, tanto no campo da direita como da esquerda, facilmente ganhavam força. Nesse cenário virtualmente² politizado pudemos observar tanto um letramento quanto um aprofundamento sobre pautas sociais como raça, gênero, sexualidade, território, classe e outros, assim como as teorias que iriam se opor a esses debates nos anos seguintes.

No Brasil a pandemia foi atravessada pelo governo de Jair Messias Bolsonaro, político de extrema-direita que, aliado ao forte uso das redes e apoio de outros partidos de extrema direita que se beneficiavam de algoritmos tendenciosos, pudemos ver a ascensão e consolidação dos discursos extremistas que antes pareciam reservados a nichos específicos e que agora estavam popularizados. Não à toa, não era incomum colegas espantados em como parentes se aliaram muito facilmente a ideias que iam contra os membros de sua família.

Nos anos finais houve um movimento crescente de pesquisas dedicadas a entender se as redes possuíam lados políticos e quais lados seriam esses. A maior parte dos estudos apontavam que conteúdos de direita eram mais acessíveis e mais disseminados pela própria rede quando comparados com conteúdo de esquerda.

Assim com as redes divulgando majoritariamente conteúdos de direita, um certo discurso tecnofóbico encontrou um terreno fértil nas famílias que se opunham a esses ideais extremistas e a longa exposição das telas propiciada pelo isolamento social.

O problema desse discurso é que 1. assume-se a perda do campo de disputa, ao invés de ir atrás de combater o discurso em seu próprio meio, abandona-se o meio para o outro lado

² Uso virtualmente em duplo sentido: 1. enquanto categoria analítica como potência de se tornar algo que já está inscrito em seu próprio corpo, ou seja manifestação de um certo motor ontológico, tal como nos apresenta Pierre Lévy e; 2. como categoria nativa pela própria denominação popular da internet como algo virtual, diferente da realidade. Com esse termo busco expor a contradição entre a categoria analítica e a nativa demonstrando que o campo do virtual é sempre-já realidade material manifestada no campo físico e vice-versa a existência do discurso político no mundo físico sempre esteve atrelada às discussões no mundo virtual ainda que nem todas as pessoas percebam/percebessem isso.

e; 2. desarticula a potência revolucionária e pedagógica, de combate e de luta latente no próprio meio. Ora, se foi possível que um dos lados dominasse esse campo é também possível que o(s) outro(s) lado(s) também participe do jogo. Isso vai de encontro com a visão de Giroux (2013) de que os materiais culturais aos quais estamos em contato todos os dias (televisão livros, celular, jogos etc.) também possuem suas possibilidades educativas que foram, antes de tudo, produzidas por pessoas, produzidas e produtoras de discursos, e que, se é capaz de transmitir um discurso que discordamos também é capaz de transmitir o que concordamos.

Dentro da tecnofobia generalizada o discurso também foi direcionado ao campo dos jogos digitais, colocando-os como produtos e produtores desses discursos extremistas. De fato, é possível encontrar nos jogos histórias, missões e ações aliadas com ideias de (extrema-)direita como dominação de territórios, extermínio de corpos outros, defesa do capital ou da monarquia, crítica à discursos emancipatórios, a centralização do masculino como norma do mundo reproduzido na jornada do herói de Joseph Campbell (instrumento clássico na elaboração de diversos roteiros de jogos) centralizando o jogador na figura do herói sem nenhum confronto à ideia masculinista por trás do monomito.

Mas também é possível encontrar discursos emancipatórios dentro desse meio. Ainda que meu objeto de estudo (a franquia dos jogos *The Witcher*) reproduza a jornada do herói, busquei ressaltar os elementos de confronto que podem passar despercebidos e abrem portas para outras discussões enriquecendo a narrativa do jogo e propiciando uma outra experiência de vida que talvez o jogador não tivesse senão pela elaboração proporcionada pelo meio.

Para tal, vou descentralizar a análise do personagem principal e focalizar a análise nos Scoia'tael a partir de uma "Sociologia dos Npcs", aliando meu texto muito mais a um ensaio e proposta de pesquisa dos detalhes do plano de fundo.

TRILOGIA *THE WITCHER* E OS SCOIA'TAEL

Os jogos da franquia *The Witcher* se baseiam na série de 9 romances de fantasia e 15

contos do autor polonês Andrzej Sapkowski. Até o momento³ os textos, a série visual da Netflix e os jogos giram em torno do bruxo Geralt de Rívia. Dentro do universo de fantasia medieval, o *Witcher*, traduzido como Bruxo, é uma pessoa que foi tomada ainda criança de sua família e submetida a severos treinamentos físicos e estudos de magia com o intuito de após anos de treinamento passar por um processo de mutação genética que a transforma efetivamente no Bruxo, mutação da qual apenas homens obtêm sucesso de sobrevivência.

O Bruxo é um viajante à procura de contratos para caçar monstros, mas sua mutação genética faz com que diversas pessoas também o vejam como um monstro, mesmo assim, os bruxos são chamados para os serviços por apresentarem habilidades sobre humanas. Dentro desse contexto e no papel de Bruxo, o jogador é constantemente lembrado que um Bruxo trabalha exclusivamente por dinheiro, não se envolvendo afetivamente ou politicamente com ninguém, mantendo neutralidade frente aos desafios morais. Vale ressaltar que, apesar de ser um jogo de ação, *The Witcher* tem como diferencial a possibilidade de o jogador escolher as respostas dadas às conversas no jogo, alterando radicalmente o desenrolar da história de acordo com suas escolhas.

Aqui a franquia do jogo explora duas contradições inerentes do personagem, ao mesmo tempo que é contratado para matar monstros é lido pela sociedade como tal, logo as decisões que afetam os monstros também afetam os Bruxos e; em uma sociedade em expansão imperialista é impossível fazer qualquer movimento neutro.

No primeiro jogo somos apresentados a Geralt e ao universo da trama, a partir de diálogos com os personagens descobrimos que há uma guerra entre os Nilfgaardianos e os Reinos do Norte, a ação é localizada na região de Vizima, capital de Temeria. Vizima é uma cidade medieval com paredes de pedra e portões altos, uma igreja ao centro e um Castelo em sua lateral com campos de cultivo ao redor, nesse cenário fazemos pequenos serviços e temos acesso a algumas tavernas onde buscamos informações e refúgio. Porém nessa cidade também observamos que existem guetos e bairros segregados destinados a anões, elfos e outros não-humanos. A cidade faz divisa com um pântano onde a maior parte de nossas

³ Em 2024 saiu o anúncio do jogo *The Witcher 4* também desenvolvido pelo estúdio CD Projekt RED. Apesar do nome, o jogo promete iniciar uma nova trilogia colocando Ciri, filha adotiva de Geralt, como protagonista.

missões acontece e onde somos surpreendidos por um grupo de anões e elfos que se autodenominam Scoia'tael e por meio de sabotagens, assassinatos e espionagem atrapalham os planos políticos humanos independente do lado que eles tomem na guerra.

No encontro com esse grupo é necessário tomar uma decisão entre apoiá-los (secretamente) ou não nas suas ações contra o Rei Foltest e a expansão de terras humanas sobre terras sagradas - não-humanas - e contra a Ordem da Chama Ardente (grupo emergente de fanáticos religiosos) que busca pureza racial. Um jogador mais sensibilizado pelas discussões sociais pode reconhecer o discurso político inserido aqui e facilmente identificar quais opções de diálogo levam a uma aliança pró-liberdade desses sujeitos e quais opções levam a um apoio humano, independente da escolha, a história geral segue para um mesmo final. O ponto forte desse primeiro jogo é como ele nos força a pensar nessa zona cinza entre o que é o humano e o que não é.

No segundo jogo Geralt é acusado de assassinar o Rei Foltest e precisa buscar sua inocência ou lidar com as consequências. Alguns meses à frente do primeiro jogo, andamos pelas cidades de Aedirn, país que faz fronteira com Temeria, Nilfgaard avançou na guerra e começou a invadir os Reinos do Norte.

A cada ato do segundo jogo somos colocados diante de um dilema moral entre ajudar ou matar algum NPC, essa escolha permite que haja 16 finais diferentes de jogo e o meio do jogo se passa em duas cidades diferentes a depender da sua escolha.

Em Flotsam, primeira cidade do jogo também separada em guetos humanos e não humanos, com estética medieval e localizada a margem de um rio no meio de uma floresta, quando adentramos a taverna somos interrompidos por um discurso que indica os Scoia'tael como um grupo terrorista, provavelmente aliado ou sendo mais um nome de outro grupo chamados de Assassinos de Reis (*plot* central do segundo jogo).

Após fazer todas as missões principais dessa cidade, precisamos fazer a primeira decisão moral entre apoiar Iorveth, líder Scoia'tael, ou apoiar Vernon Roche, comandante Temeriano que te auxilia durante algumas etapas do primeiro jogo. Aqui, caso o jogador não tenha jogado o primeiro jogo e escolhido apoiar os Scoia'tael é muito fácil ser levado pelo

discurso antiterrorismo e escolher apoiar os humanos, ou caso não tenha jogado é possível escolher apoiar os Scoia'tael reconhecendo que a violência que eles produzem contra os humanos é de resposta em busca pela liberdade de suas terras.

Caso o jogador escolha apoiar os Scoia'tael ele é levado a um acampamento às margens de Venger, uma cidade-forte que tem como fonte principal a mineração e é em grande parte habitada por anões, mas também temos a presença de elfos, rebeldes, pessoas amaldiçoadas, pobres, feiticeiros e viajantes: a periferia da humanidade. Vemos alguns grupos novos sendo classificados como não-humanos para além dos elfos e anões do primeiro jogo.

No contexto de defesa contra o avanço Nilfgaardiano encontramos um cartaz⁴ (IMAGEM 1) na cidade com os dizeres *“Pela nossa liberdade e pela sua”* (Tradução minha). No cartaz vemos dois corpos dando retaguarda um ao outro, com significativa diferença de altura, pela barba e bigode longos vemos que o mais baixo é um anão segurando uma lança e o mais alto pode ser um humano ou um elfo segurando um mangual com espinhos, ambos usam vestimentas compostas por peças de armadura e roupas camponesas de tecido, indicando que não fazem parte de uma milícia oficial, mas de uma força militar popular, de resistência.

Quando colocado em relação ao contexto de guerra, entendemos que o cartaz é um posicionamento semelhante ao tomado por outras cidades contra o avanço Nilfgaardiano, porém ele se destaca por ser um dos dois únicos⁵ cartazes dos jogos que retrata um não-humano junto com um humano, ou dois não-humanos juntos em apoio mútuo, dando protagonismo e importância a essa(s) figura(s) marginalizada(s) como aliada(s) não só na guerra como na resistência contra suas próprias categorias.

⁴ Os cartazes são itens decorativos presentes nos três jogos, muitos fazem piadas ou pequenas referências com produções históricas polonesas, cartazes militares ou memes. Apesar de não trazer nenhuma informação crucial para a história do jogo, os cartazes ajudam o jogador a se ambientar e localizar. Ao mesmo tempo que indicam qual o tipo de comércio quando colocados ao lado de uma porta eles também indicam variações sutis das relações no jogo, principalmente no segundo jogo onde Geralt é procurado pelo assassinato do rei e é possível ver uma mudança no comportamento dos Npcs e diálogos nas regiões onde existem cartazes que procuram por ele em relação a regiões com cartazes retratando outros suspeitos do assassinato.

⁵ O outro cartaz é do banco de anões Vivaldi e Filhos, único banco que presta serviços a Geralt e não-humanos nas cidades dos jogos.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

IMAGEM 1. Poster: For our freedom and yours

Fonte: <https://witcher.fandom.com/wiki/Posters>

No terceiro jogo, alguns meses após o final do segundo jogo, Nilfgaard já invadiu os reinos do Norte e constantemente passamos por postos militares dos Reinos do Norte ou dos invasores, a tensão política é latente em todas as conversas sendo obrigatório tomar posições e nesse jogo podemos nos deslocar entre os reinos de Redânia, Temeria e as Ilhas Skellige.

Enquanto no primeiro e segundo jogo o caminho que o diálogo irá te levar é evidente - contribuindo para uma teoria dos Npcs com ações sempre previsíveis - no terceiro jogo não é mais possível prever o resultado de suas ações, nos apresentando uma profundidade nova à experiência e à incapacidade de se manter neutro na situação de guerra. Os personagens são contraditórios e possuem interesses escusos que você não sabe ou irá descobrir no futuro ao ver que uma escolha pequena em uma missão secundária pode ter alterado o rumo de outros diálogos. Essa dinâmica possibilita 3 grandes finais e 12 pequenas variações cada: 36 ao todo.

Na capital de Redania e principal cidade do jogo, Novigrad, os feiticeiros estão sendo perseguidos e ao invés de um bairro separado os não-humanos habitam um bairro

“escondido” nomeado como Bosque Pútrido, habitando esse bairro, os não-humanos não perseguidos, mas saindo do bairro sofrerão a repressão política da cidade. Na ausência de não-humanos para perseguir, o fanatismo religioso em busca de uma raça sem contaminação com o profano (magia, natureza, monstros) começa a buscar por qualquer detalhe que coloque as pessoas fora da categoria ideal. A relação entre humanos e não-humanos como toda relação colonial “é relacional, a violência contra os corpos segregados é necessária, um tônico para todos os que [não-]são” (WILDERSON III, 2021, p.52).

Durante todo o terceiro jogo não encontramos mais rastros dos Scoia'tael a não ser por dois momentos: 1. no rastreamento de uma entrega que foi interceptada na estrada, onde descobrimos que houve uma emboscada Scoia'tael para conseguir comida, indicando que ou o grupo foi reduzido a saqueadores de estrada, ou está com recursos escassos, ou foram derrotados e estão dissolvidos em outras regiões e; 2. representados em um deck de *Gwent*, jogo de cartas de combate entre duas pessoas disponível para ser jogado nas tavernas e com Npcs, substituindo o *Dice Poker* do primeiro e segundo jogo.

As cartas de *Gwent* representam anões, elfos e feiticeiros tanto em atividades comuns ou posando como para um retrato quanto como em posturas de ataque, destruição e conflitos. Assim entendemos que os Scoia'tael, com o desenrolar dos eventos dos três jogos, já se tornaram um imaginário social compartilhado que pouco tem a ver com a realidade do que o grupo já foi e o termo faz referência a todo e qualquer não-humano, ou seja, no imaginário popular os dissidentes (primeiro jogo) se tornam sinônimos de terroristas (segundo jogo).

“PELA NOSSA LIBERDADE E PELA SUA”

Como vimos um ponto central do universo dos três jogos é que a distinção entre humanos e monstros é fácil de ser apontada, porém quando adentramos na zona cinza de não-humanos - que também são não-monstros - a discussão ganha profundidade e é por onde o drama da segregação racial no universo de *The Witcher* se desenrola. Como apresenta Jerome Cohen (1996) o corpo monstruoso é sempre um corpo cultural no qual a sociedade

deposita seus preconceitos e medos, tudo aquilo que recusa e afasta. Relação essa que sem a qual “a humanidade se veria no vácuo de um abismo epistemológico” (WILDERSON III, 2021, p.188) pois não teria mais de onde se afirmar a partir da negação.

Esse tópico é respaldado pela expansão dos impérios humanos e ideologias raciais supremacistas que olham para os não-humanos, para a natureza “selvagem” e para os monstros que a habitam como um espaço a ser descoberto, dominado, explorado e extraído, reproduzindo os discursos coloniais que se produziram e ainda produzem sobre terras do sul global⁶. Ainda que o jogador possa escolher ficar ao lado dos humanos durante sua *gameplay* ele será o tempo inteiro provocado por outros Npcs a pensar por outras vias.

Nesse sentido que olho para o cartaz indicado nas páginas anteriores como uma possibilidade de aprofundamento na discussão para além do binarismo ser/não-ser, nele lemos “Pela nossa liberdade e pela sua”, ou seja há uma distinção entre dois grupos que desejam a liberdade, de um lado o humano, que deseja manter sua liberdade frente aos Nilfgaardianos que impõem a guerra, do outro a liberdade de um não-humano da própria categoria que o aprisiona em guetos, espaços segregados e como sempre-já violento no imaginário da sociedade. Por estar localizado em uma cidade habitada por não-humanos, entendemos que a “nossa liberdade” que abre a frase do cartaz é a liberdade dos não-humanos e que apenas atingindo ela é que se pode atingir a liberdade humana contra o expansionismo Nilfgaardiano.

O cartaz antecipa o terceiro jogo onde como a liberdade da categoria de não-humano não foi atingida ela se projetou sobre os próprios humanos com a perseguição se estendendo a qualquer um que não seja humano e que não seja obrigatoriamente servo da Ordem da Chama Ardente, ou seja, o cartaz anuncia um destino de segregação racial cada vez mais rígido onde habitar a categoria pura de humanidade é cada vez mais difícil.

⁶ Importante ressaltar que o Estúdio CD Projekt RED fica situado na Polônia, país fortemente impactado pelo avanço nazista na segunda guerra, além disso é localizada no leste europeu, visto muitas vezes como um território inferior ao que chamamos comumente de Europa. A construção do jogo - e da trama de The Witcher - ao redor da guerra pode ser lida como uma metáfora à invasão e destruição nazista que a Polônia sofreu pelas disputas políticas da história europeia. Ainda assim, não coube a esse artigo, mas vale realizar a pesquisa se as histórias e fábulas populares da Polônia também refletem ou apresentam direta ou indiretamente lições de emancipação e luta contra os poderes totalitários.

Esse tipo de anúncio pode ser observado nas Segunda Declaração do EZNL de 1994 e pensado para a nossa realidade:

De cara a la montaña hablamos con nuestros muertos para que en su palabra viniera el buen camino por el que debe andar nuestro rostro amordazado. Sonaron los tambores y en la voz de la tierra habló nuestro dolor y nuestra historia habló nuestro dolor y nuestra historia habló.
"Para todos, todo" dicen nuestros muertos. Mientras no sea así, no habrá nada para nosotros. [...] Llaman a todos a resistir que nadie reciba nada de los que mandan mandando. [...] que mañana esa dignidad se organice para exigir que la palabra que anda en el corazón de los mayoritarios tenga verdad y saludo de los que gobiernan, que se imponga el buen camino de que el que mande, mande obedeciendo (EZLN, 1994, grifos meus)⁷

Quando os mortos dizem, “para todos, tudo” identifico a mesma profecia do cartaz que avisa que caso a liberdade não seja resolvida radicalmente para todos (inclusive para os não-humanos) ela não será de ninguém pois o problema que cresce em direção a todos os modos de existência, inclusive a quem não sofre hoje. Além disso, a carta exige uma organização coletiva contra os que “mandam mandando” e que aposta nos que “mandam obedecendo”, indicando uma posição horizontal da organização revolucionária. Na Quarta Declaração, elaborada 2 anos após a segunda, o enunciado é reforçado:

No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.
Notros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada. (EZLN, 1996, grifos meus)⁸

⁷ De frente para a montanha, falamos com nossos mortos para que, em suas palavras, viesse o bom caminho por onde deve seguir nosso rosto coberto. Soaram os tambores, na voz da terra, nossa dor falou, nossa história falou nossa dor, nossa história falou. 'Para todos, tudo', dizem nossos mortos. Enquanto não for assim, não haverá nada para nós. [...] Chamem todos a resistir, que ninguém receba nada dos que mandam mandando [...] que amanhã essa dignidade se organize para exigir que a palavra que anda no coração das maiorias tenha verdade e saudação dos que governam, que se imponha o bom caminho de que quem manda, mande obedecendo.

⁸ A flor da palavra não morrerá. O rosto oculto daquele que fala hoje pode morrer, mas a palavra que veio das profundezas da história e da terra não pode mais ser apagada pela arrogância do poder. Nós nascemos da noite. Nós vivemos nela. Nós morreremos nela. Mas a luz estará presente para a maioria

Agora, vemos que a luta pela liberdade não é mais apenas um destino apenas para quem compõe a luta, mas efetivamente para o futuro de todos, ainda que permeada pelo pessimismo de ter o nada como resultado imediato a luta é, ao mesmo tempo, irrigada com a possibilidade de uma “rebeldia alegre” que trará a “dignidade insurgente”.

Frantz Fanon (2022) insiste que “a cultura nacional, nos países subdesenvolvidos, deve situar-se, pois, no centro da própria luta popular [...] uma luta constante contra as novas formas de colonialismo e uma negação obstinada de não nos deixarmos iludir” (Fanon, 2022, p. 17), entendendo que a luta pela soberania do povo, sua autodeterminação e liberdade enquanto sujeitos que compõe um corpo social deve se basear no seu reconhecimento cultural (ao qual ele chama de nacional devido ao apagamento das nações africanas frente ao colonialismo) e nas particularidades que produzem aquele corpo como pertencente e relacionado ao território invadido, não aos profetizados moldes coloniais de salvação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em *Pele Negra, Máscaras Brancas* Frantz Fanon (2020, p.287) afirma que “serão desalienados negros e brancos que se recusarem a se deixar enclausurar na Torre substancializada do Passado.” ou seja, quando nos libertarmos daquilo que foi construído sobre nós ou nos libertarmos de nossas próprias ideias sejam elas raciais, segregacionista, herdadas da nossa família, escola ou círculo social, seja um mecanismo de defesa “imediato” como a tecnofobia às telas e *videogames* poderemos ver como somos construídos sobre discursos congelados que se baseiam em essencialismos do que se pode ou não fazer com a intenção de controle dos corpos e ações, antecipando o projeto Foucaultiano.

Em seguida continua e confirma ao dizer que “a desalienação virá, ademais, da recusa em considerar a realidade definitiva” (FANON, 2022, p.287) indicando que o movimento de

amanhã, para todos aqueles que hoje choram a noite, para aqueles a quem o dia é negado, para quem a morte é um presente, para aqueles para quem a vida é proibida. Luz para todos. Tudo para todos. Para nós, dor e angústia, para nós, rebelião alegre, para nós, o futuro negado, para nós, dignidade insurgente. Nada para nós.

libertação do corpo outro (negro - não-humano) depende também da libertação da ideia do corpo normativo (branco - humano), o conceito de desalienação denuncia que a construção de um corpo normativo só é possível através da alienação desse mesmo indivíduo tanto quanto é ao outro. Por isso, ao jogar aprendemos direta, indireta ou subjetivamente que a nossa liberdade é também a sua liberdade.

REFERÊNCIAS

COHEN, Jeffrey Jerome. *Monster theory: reading culture*. Minnesota: University of Minnesota Press, 1996.

Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). *CUARTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA*, 1996.

<<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuartadeclaracion-de-la-selva-lacandona/>>

Acesso em: <19/04/2025>

Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). *SEGUNDA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA*, 1994.

<<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/06/10/segunda-declaracion-de-la-selvalacandona>>

Acesso em: <19/04/2025>

FRANTZ, Fanon. *Os condenados da terra*. Rio de Janeiro: Zahar. 2022

FRANTZ, Fanon. *Pele Negra, Máscaras Brancas*. São Paulo: UBU. 2020

GIROUX, Henry; SIMON, Roger. Cultura Popular e Pedagogia Crítica: a vida cotidiana como base para o conhecimento curricular. In: Moreira, Antônio Flávio e Silva, Tomaz Tadeu (Org.). *Currículo, Cultura e sociedade*. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2013. 107-140.

Como citar este texto:

SANTOS, Caio N. "A Nossa Liberdade é a Sua Liberdade": discursos, práticas e educação revolucionária nos jogos da franquia The Witcher. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.